

YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI OSHIRISH VA ULARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Shoyo'ldoshova Billura Shoxaydar qizi

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Parkent tumani

Yoshlar ishlari bo'limi Boyqozon mahallasi yoshlar yetakchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularning ijtimoiylashuv jarayonini takomillashtirish masalalari yoritiladi. Yoshlarning ijtimoiylashuvi jamiyatdagi asosiy jarayonlardan biri bo'lib, bu jarayon ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlarga kirishishi va fuqarolik burchlarini anglashida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, zamonaviy ijtimoiy va axborot texnologiyalarining yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatayotgani tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yoshlar, ijtimoiy faollik, ijtimoiylashuv, axborot texnologiyalari, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy munosabatlar.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: “biz uchun ma'naviyat – insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va e'tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo'lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir[1] – deb ta'kidlab o'tgan edi. Yurtdoshlarimiz qalbidagi ijtimoiy faollik hissining yanada ortib, Yangi O'zbekistonni barpo etishga bo'lgan ishtiyoqning kuchayishi natijasida ijtimoiy faollik va ularning ijtimoiylashuv jarayonini takomillashtirish masalalarini ilmiy jihatdan tadbiq etishning ahamiyati ortib bormoqda.

Ijtimoiy faollikning fenomeni o'rganish zaruriyati ham mavjud. Endi fenomen so'ziga ta'rif berib o'tamiz. Fenomen yunoncha “phainomenon” – sodir bo'luvchi ma'nosini anglatadi. Birinchidan, g'ayrioddiy, kamdankam bo'ladigan

hodisa, fakt hisoblansa, ikkinchidan, histuyg'u tajribasi bilan payqaladigan hodisani anglatuvchi falsafiy tushuncha (bu ma'noda o'z mohiyati jihatdan intellektual mushohada predmeta sifatida namoyon bo'luvchi noumenning qaramaqarshisi). "Fenomen" atamasini Aristotel "ko'rinuvchi", "tuyuluvchi" ma'nosida ishlatgan. Leybnis esa bu so'zni tajribadan ma'lum bo'lgan dalillarga nisbatan qo'llagan. I. Kant fenomen tushunchasi yordamida mohiyatni hodisadan keskin ajratishga uringan va hodisani bilish mumkin, mohiyatni esa bilish mumkin emas deb hisoblagan[2].

Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, davlat va jamiyat hayotidagi rivojlanishlarga qiziqtirish va doimiy ishtirokini ta'minlash madaniyat va san'at sohasi xodimlaridan ham alohida faollik talab etadi. Shunday ekan, yoshlarimizni ma'naviy jihatdan saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlarimiz asnosida ma'naviy yetuk, barkamol shaxslar etib tarbiyalashda barchamiz kamarbasta bo'lishimiz zarur, deb hisoblaymiz. Bugun jamiyatimiz hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar va tub islohotlar jarayoni fuqarolik jamiyati institutlari deya ta'riflanadigan nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalaridan ham ijtimoiy faollikni talab etmoqda. Xo'sh, ijtimoiy faollik o'zi nima?

Ijtimoiy faollik deganda kishi qaysi kasbning egasi bo'lishidan, qanday lavozimda ishlashidan qat'iy nazar, uning jamiyat rivojiga hissa qo'shishga, zamondan ortda qolmaslikka bo'lgan harakatini tushunish mumkin. Mana shu jarayonda u o'zini shaxs va fuqaro sifatida namoyon qiladi. Bugun yurtdoshlarimizning ijtimoiy faollashayotganini ko'rib turibmiz. Ijtimoiy tushkunlik, o'zgarishlarga, islohotlarga loqaydlik davri o'tdi, yurtdoshlarimizda tashabbusni, yangilikka bo'lgan intilishlarni guvohimiz. "Ijtimoiy tarmoqlar ijtimoiy faollikni kuchaytirib yubordi", degan mazmundagi fikrlarni ham mavjud. Lekin ijtimoiy faollik bilan ijtimoiy tarmoqlardagi faollik o'rtasida katta farq bor. Ijtimoiy tarmoqlardan turib

o'zining subyektiv fikrlarini ulashib, kechayotgan voqea hodisalarga faqat va faqat negativ munosabat bildirib o'tirish, bu hali ijtimoiy faollik degani emas.

Har qanday ijtimoiy hodisaga nimadir sabab bo'ladi, nimadir turtki beradi. Ijtimoiy faollik ham o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayon emas[3].

Pedagogik adabiyotlar tahliliga ko'ra ijtimoiy faollik shaxs faoliyatining muhim tomonlaridan biridir. U shaxsning jamiyat va jamoa ishlaridagi ishtirokida namoyon bo'ladi, ma'lum darajada siyosiy va axloqiy o'zlikni anglashga asoslanadi. Insonning ijtimoiy moslashuvi uning bilishga bo'lgan obyektiv ehtiyoji jarayonida paydo bo'ladi.

Ijtimoiy faollikni tarbiyalash – bu nafaqat jamoat ishlarida ishtirok etish darajasining oshishi, balki yoshlarning axloqiy yo'nalganligini aniqlovchi motivlarning shakllanishi hamdir. Talabalar jamoasi va uning har bir a'zosida jamiyat va zamon talablariga javob beradigan ijtimoiy munosabat – tajriba to'plashni shakllantirish faollikning asosiy pedagogik-psixologik shart-sharoitlari hisoblanadi.

Yoshlar – har bir yurt va millatning boyligi, buyuk salohiyati hamda kuch-qudrati manbaidir. Yurtimizda aholining 60 foizdan ziyod qismini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qiladi. Shu bois ham mamlakatimizda yoshlarga g'amxo'rlik qilish, ular kelajakda komil inson bo'lib voyaga yetishi va yurt taraqqiyoti yo'lida o'z imkoniyati va salohiyatini ishga solishi uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Bugungi kunda yurtimizda muhtaram Prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalashga yo'naltirilgani bilan ahamiyatlidir.

Bu boradagi yondashuvlarni umumlashtirgan holda faollikning quyidagi shakllarini ko'rsatib o'tish mumkin: “faollik” va “faoliyat” tushunchalarining mohiyatan yagonaligidan dalolat beruvchi faoliyat shakli sifatidagi faollik; insonda o'z ichki munosabati vujudga kelgan, uning individual tajribasi aks etgan

faoliyat sifatidagi faollik, atrof muhitni o'zgartirishga qaratilgan faoliyat sifatidagi faollik; shaxsiy ahamiyatga molik faoliyat: insonning o'z shaxsiyatini namoyon etish ko'rinishidagi faolligi hamda o'zini qurshagan muhit bilan o'zaro ta'sirga kirishish mahsuli sifatidagi faollik.

Bundan tashqari, iqtisodiy faollik, g'oyaviy faollik, madaniy faollik kabi tushunchalari mavjudligini o'zi uning yo'nalishlari, sohalari xilma xil ekanligini bildiradi. Faollik sohalari insonlar, shaxslar yoki muayyan ijtimoiy guruh qatlamlar faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ajralib qolmagan. Faollik ana shu ijtimoiy qatlamlar, xususan yoshlar ongi, dunyoqarashi, xulq-atvori, hayotiy maqsad va intilishi ularning milliy g'oyaviy qiyofalari bilan bog'liq holda amalga oshadi. Shunda yoshlar faolligi, faol yoshlar, yoshlarning ijtimoiy faolligi, siyosiy faol yoshlar atamasi ishlatiladi.

Ijtimoiy faollikning ijodiy jihati uning xususiyatlari tizimida uyushqoqlik, batartiblik, barqarorlik kabi qismlari yoki sifatleri bilan bir qatorda alohida o'rin egallaydi. "Ijtimoiy-siyosiy faollik" deganda esa, ijtimoiy foydali (ijobiy), ongli, iqtisodiy, siyosiy, ma'daniy faoliyat tushuniladi.

Bundan tashqari, yoshlar deganda mamlakat aholisining eng yosh va tez o'zgaruvchan va salohiyatini tashkil etuvchi, o'zining ijtimoiy tarkibi jihatidan bir-biriga yaqin bo'lgan qatlam tushuniladi. Ular ijtimoiy hayotda, shunchaki oddiy kuzatuvchi sifatida ishtirok etmasliklari uchun, ular avvalo faoliyatda bo'lishlari kerak bo'ladi. Faoliyat orqali yoshlar o'zlarining ijtimoiy-siyosiy faolligini anglab boradilar. Yoshlarni, bugungi kunda ijtimoiy va siyosiy jihatdan "ijtimoiy-siyosiy faol" va "faol bo'lmagan" guruhga bo'lish mumkin.

Bundan tashqari, hozirgi kunda jahon mamlakatlarida yoshlar tushunchasiga nisbatan turli xil yondashuvlarning mavjudligi ma'lum. Xususan, BMTning ixtisoslashgan tashkiloti YUNESKO 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlarni yoshlar qatlamiga kiritadi. Evropa Ittifoqi davlatlarida 16 yoshdan 30 yoshgacha (ba'zan 35 yoshgacha) bo'lgan aholi vakillari yoshlar sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, MDH davlatlarining aksariyatida 14 yoshdan 30

yoshgacha bo'lganlar yoshlar hisoblanadi, ammo Ukrainada 14-35, Qozog'istonda 14-29 yoshlilar ushbu toifaga kiritiladi. O'zbekiston Respublikasida esa 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar yoshlar hisoblanadi. Xulosa o'rnida yoshlar ijtimoiy-siyosiy faolligi tushunchasi va uning mazmun mohiyati o'ziga xos tarzda shakllangan bo'lib, o'z tarkibiga "faollik", "ijtimoiy faollik", "siyosiy faollik", "iqtisodiy faollik" kabi kategoriyalarini ilmiy jihatdan tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, hozirgi kunda fan – texnika rivoji axborot kommunikatsiya – texnologiyalarining taraqqiy etishi bilan bir qatorda axborot almashinuv jarayonlari tezlashib bormoqda.

Yangi O'zbekiston yoshlarini bilimli, ma'naviyatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq farzand etib tarbiyalashda ajdodlarimiz merosini o'rganish ham juda katta turtki bo'ladi deb ayta olamiz. Chunki, ajdodlarimiz merosi biz yoshlar uchun katta bir tuhfadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 464 bet.
2. <https://gomus.info/encyclopedia/cat-f/fenomen-uz/>
3. Қаюмов У. Рол семи в формировани нравственных и духовних основ общества. "Ижтимоий фикр". 2004. 4-сон. 93-94 бетлар.
4. Haydarov A. Ajdodlarimiz merosi – milliy ma'naviyatimiz poydevori (Matn)– Toshkent: Ma'naviyat. 2015. – B. 32
5. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and АСЫЛБЕК КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 16-20.